

Cuestionario: Discursos de odio y sesgos de género en videojuegos multijugador online (MMO)

Esteban Ramiro, Beatriz (Universidad de Castilla-La Mancha)
Moreno López, Roberto (Universidad de Castilla-La Mancha)
Said Hung, Elías (Universidad Internacional de la Rioja)
Arce García, Sergio (Universidad Internacional de la Rioja)

Antes que nada, ¡muchas gracias por tu colaboración!

F0.- Selección tu nivel de estudios actual

[Mostrar desplegable](#)

F1.- ¿Cuántos años tienes?

[Mostrar desplegable](#)

F2.- Eres...

1. Hombre
2. Mujer
3. Otras opciones
4. Prefiero no contestar

F3.- ¿En qué **provincia** vives?

[Mostrar desplegable](#)

F6.- En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las siguientes cosas has hecho?

Respuesta múltiple, excepto códigos 9 y 10, que serán simples. Aleatorizar categorías excepto códigos 10 y 9.

1. Jugar a videojuegos
2. Practicar deporte
3. Ir a un concierto de música
4. Leer un libro
5. Ir a la playa
6. Ir a la montaña
7. Viajar a otro país
8. Ver la televisión
9. Ninguna de los anteriores
10. Prefiero no contestar

F4.- En el último año, ¿has jugado a **videojuegos** con **otras personas** a través de **internet** (ya sea en móvil, consola, ordenador, tablet...)?

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

1. Sí
2. No
3. No sé qué decir

Solo si responden 2 en F4.

F4b.- ¿Cuáles dirías que son los **motivos** por los que **no juegas** a videojuegos con **otras personas** a través de **internet**?

Rotar categorías excepto códigos 4 y 5

1. No me gustan este tipo de videojuegos
2. No tengo tiempo
3. En las partidas hay demasiadas tensiones entre los participantes
4. Otros motivos (especificar)
5. No sé qué decir

Solo si responden 2 ó 3 en F4.

F5.- En el último año, ¿has **pasado el rato** con conocidos tuyos (amigos, familiares...) mientras ellos jugaban a **videojuegos** con **otras personas** a través de **internet**?

1. Sí
2. No
3. No sé qué decir

Si responden 2 ó 3, filtro out.

Solo si F4=1

A partir de ahora te haremos algunas preguntas sobre los **videojuegos online multijugador**.

Como ya sabrás, son videojuegos en los que, a través de internet, juegas partidas con otras personas situadas en cualquier otra parte del mundo.

Solo si F5=1

Piensa en estos momentos en los que **pasas el rato con conocidos** que están jugando a **videojuegos online multijugador**. A partir de ahora te haremos algunas preguntas sobre esto.

Como ya sabrás, son videojuegos en los que, a través de internet, juegas partidas con otras personas situadas en cualquier otra parte del mundo.

Solo si F4=1

P1.- ¿Con qué frecuencia **juegas** a **videojuegos online multijugador**?

Nunca	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

1										10
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Solo si F5=1

P1.1- ¿Con qué frecuencia **pasas el rato** con conocidos que están jugando a **videojuegos online multijugador**?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P2.- ¿A qué tipo de videojuegos **online multijugador** sueles jugar? *Marca todas las opciones que encajen contigo.*

Respuesta múltiple, excepto código 10, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 9 y 10.

1. Acción
2. Videojuegos de rol
3. Aventura
4. Carreras
5. FPs (*First-Person*: ves el videojuego como si fueras el personaje protagonista)
6. Estrategia
7. Familiares
8. Deporte
9. Otros
10. No sé qué decir

Solo si F5=1

P2.1.- Mientras tú estás con ellos, ¿a qué tipo de videojuegos **online multijugador** suelen jugar tus conocidos? *Marca todas las opciones que encajen con tus conocidos.*

Respuesta múltiple, excepto código 10, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 9 y 10.

1. Acción
2. Videojuegos de rol
3. Aventura
4. Carreras
5. FPs (*First-Person*: ves el videojuego como si fueras el personaje protagonista)
6. Estrategia
7. Familiares
8. Deporte
9. Otros
10. No sé qué decir

P19.- En las partidas **multijugador online**, el resto de jugadores son mayoritariamente...

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

1. Hombres
2. Mujeres
3. Más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres
4. No estoy seguro/a
5. No sé qué decir

Solo si F4=1

P20.- Cuando juegas a **videojuegos multijugador online**, ¿las demás personas saben cuál es tu **género** (hombre, mujer, etc.)?

1. Sí, siempre
2. Sí, en muchos juegos
3. Sí, en algunos juegos
4. Sí, pocas veces
5. No, nunca
6. No sé qué decir
7. Prefiero no contestar

A veces, durante las partidas de videojuegos online multijugador, hay jugadores que envían mensajes para **ofender o herir** a otros jugadores por su **raza, sexo, grupo étnico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o religión**.

A continuación, te haremos algunas preguntas para saber si tú mismo/a te has visto en alguna de estas situaciones.

Sabemos que algunas de estas preguntas son un poco delicadas. Agradecemos de antemano tu **esfuerzo y honestidad**

P3.- En los últimos 12 meses, durante una partida online multijugador...

¿Con qué frecuencia **has visto mensajes ofensivos** para otros jugadores por su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual...?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P5.- En los últimos 12 meses, durante una partida online multijugador...

¿Con qué frecuencia **te han enviado a ti personalmente** mensajes para ofenderte por tu raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual...?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si P3>1 ó P5>1

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

P6.- Estos **mensajes ofensivos** que has visto en partidas **online multijugador**, ¿a qué grupos de personas iban dirigidos? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 8, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 7 y 8.

1. A los extranjeros
2. A personas de distintas religiones
3. A personas de distintas razas
4. A las mujeres
5. A personas con distintas orientaciones o identidades sexuales
6. A personas con ideologías distintas
7. Otros. ¿Cuáles? *Respuesta abierta*
8. No sé qué decir

*Rotar preguntas P6.1 a p6.4
Solo si P6=2*

P6.1.- ¿A qué **religiones** iban dirigidos estos **mensajes ofensivos**? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 6, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 5 y 6.

1. Contra el judaísmo
2. Contra el islam
3. Contra el cristianismo
4. Contra el catolicismo
5. Otras
6. No sé qué decir

Solo si P6=3

P6.2.- ¿A qué **razas** iban dirigidos estos **mensajes ofensivos**? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 7, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 6 y 7.

1. Contra los indígenas
2. Contra las personas negras
3. Contra los gitanos
4. Contra las personas con rasgos orientales
5. Contra los árabes
6. Otras
7. No sé qué decir

Solo si P6=6

P6.3.- ¿A las personas de qué **ideologías** iban dirigidos estos **mensajes ofensivos**? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 6, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 5 y 6.

1. Contra las personas de derechas o conservadoras

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

2. Contra las personas de izquierdas o progresistas
3. Contra las personas feministas
4. Contra las personas independentistas
5. Otras
6. No sé qué decir

Solo si P6=5

P6.4.- ¿A las personas de qué **orientaciones o identidades sexuales** iban dirigidos estos **mensajes ofensivos**? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 6, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 5 y 6.

1. Contra los gays
2. Contra las lesbianas
3. Contra los/as bisexuales
4. Contra los/as transexuales
5. Otras
6. No sé qué decir

Solo si F4=1

P4.- En los últimos 12 meses, durante una partida online multijugador...

¿Con qué frecuencia **has enviado tú mismo/a** mensajes para ofender a otros jugadores por su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual...?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si P3>1 ó P5>1

P7.- Cuando **has visto alguno de estos mensajes ofensivos**, ¿lo has **denunciado** o puesto en conocimiento de alguien?

1. Sí
2. No
3. No, no sabría cómo hacerlo

Solo si P7=1

P7b.- Cuando **denunciaste** estos **mensajes ofensivos**, ¿utilizaste algún **sistema de denuncia** ofrecido por los **videojuegos** a los que juegas?

1. Sí
2. No
3. No, no sabría cómo hacerlo
4. No sé qué decir

Solo si P7b=1

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

P7c.- ¿Hasta qué punto estás **satisfecho/a** con la **solución** que te aportó el **videojuego** ante tu **denuncia**?

Nada satisfecho 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy satisfecho 10
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

Solo si P7=1

P7d.- En tu opinión, ¿por qué las **víctimas** de la violencia dentro de los videojuegos **no la denuncian** o reportan a las instituciones pertinentes? *Marca todas las opciones que consideres.*

Ítems en orden aleatorio, excepto códigos 6 y 7. Respuesta múltiple excepto código 7

1. La mayoría de las víctimas no reconocen la violencia online a tiempo
2. La mayoría de las víctimas considera que debe mantener su experiencia para sí misma o compartirla sólo con su familia y amigos
3. Las víctimas no suelen estar familiarizadas con el procedimiento de denuncia de la violencia online
4. Las víctimas no confían en las instituciones
5. Considero que sí la denuncian a las instituciones
6. Otro (por favor, especifica)
7. No sé qué decir

P7.1 Durante las partidas de **videojuegos online multijugador**, ¿has visto discursos que **justifiquen guerras o ataques** en el mundo real?

1. Sí
2. No
3. No sé qué decir

Solo si P7.1=1

P7.2 ¿Qué **guerras o ataques** has visto justificar en los **videojuegos online multijugador**?

1. Guerra actual (por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania)
2. Una guerra ya sucedida (por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Golfo).
3. Una guerra simulada o no ocurrida hasta ahora (por ejemplo, guerras contra amenazas alienígenas o la III Guerra Mundial)
4. Otras
5. No sé qué decir

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

Solo si F4=1

A continuación, te mostraremos **2** cosas que algunas personas nos han dicho que hacen **cuando juegan a videojuegos online multijugador**.

Léelas con atención y dínos si tú también las haces.

*Rotar P8 y P9
Solo si F4=1*

P8.- “Cuando juego a videojuegos online escondo mi identidad **para que los demás no sepan quién soy**. Así me es más fácil jugar”

¿Con qué frecuencia haces esto?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P9.- “Cuando juego **utilizo otras características de mí** (raza, sexo, grupo étnico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o religión) en la identidad del juego (nickname / avatar) **para ocultar mi identidad real**.”

¿Con qué frecuencia haces esto?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si P9>1

P9b .- ¿Qué características de tu identidad real **ocultas** cuando juegas a estos videojuegos? *Marca todas las opciones que consideres.*

Respuesta múltiple, excepto código 9, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 8 y 9.

1. Mi raza
2. Mi sexo
3. Mi grupo étnico
4. Mi nacionalidad
5. Mi discapacidad
6. Mi orientación sexual
7. Mi religión
8. Otras
9. Prefiero no responder

Solo si F2=2 (género=mujer) y P9b=2.

P22b.- En las partidas **multijugador online**, ¿cómo sueles **ocultar que eres mujer**?

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

Respuesta múltiple, excepto códigos 6 y 7, que serán simples. Aleatorizar categorías excepto códigos 5, 6 y 7.

1. A través de mi nickname
2. A través de mi avatar
3. Utilizo un modulador de voz
4. Desactivo el micrófono
5. Otra. ¿Cuál?
6. No sé qué decir
7. Prefiero no contestar

Solo si no cumplen los criterios para responder P22b.

P21.- En las partidas **multijugador online**, ¿has conocido a **mujeres** que hayan hecho cosas para **ocultar que son mujeres** (con su avatar, nickname, modulador de voz, micrófono, etc.)?

1. Sí, siempre
2. Sí, en muchos juegos
3. Sí, en algunos juegos
4. Sí, pocas veces
5. No, nunca
6. No sé qué decir
7. Prefiero no contestar

Solo si F2=2 (género=mujer) y P9b=2.

P21b.- En las partidas **multijugador online**, ¿has conocido a **otras mujeres** que hayan hecho cosas para **ocultar que son mujeres** (con su avatar, nickname, modulador de voz, micrófono, etc.)?

1. Sí, siempre
2. Sí, en muchos juegos
3. Sí, en algunos juegos
4. Sí, pocas veces
5. No, nunca
6. No sé qué decir
7. Prefiero no contestar

Solo si P21<5 o P21b<5

P22.- Las **mujeres** que **ocultan su identidad**, ¿cómo lo suelen hacer?

Respuesta múltiple, excepto código 6, que será simple. Aleatorizar categorías excepto códigos 5 y 6.

1. A través de su nickname
2. A través de su avatar
3. Utilizan un modulador de voz
4. Desactivan el micrófono
5. Otra. ¿Cuál?
6. No sé qué decir

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

A continuación, verás algunas expresiones que nos han dicho personas sobre los **videojuegos online multijugador**.

Por favor, dínos hasta qué punto estás de acuerdo con ellas.

Rotar de P10 a P13

Solo si F4=1

P10.- “No me importa **escribir insultos** sobre los demás en los **videojuegos online**, porque es **anónimo**”.

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación?

Totalmente en desacuerdo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalmente de acuerdo 10
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

P11.- “Es **fácil escribir cosas insultantes** en los **videojuegos online** porque **no hay repercusiones**”.

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación?

Totalmente en desacuerdo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalmente de acuerdo 10
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

Solo si F4=1

P12.- “En los **videojuegos online** **no hay reglas**, por lo tanto, **puedes hacer lo que quieras**”.

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación sobre?

Totalmente en desacuerdo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalmente de acuerdo 10
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

P13.- “Escribir **insultos** en los **videojuegos online** **no** es acoso / hostigamiento / odio”.

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación?

Totalmente en desacuerdo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalmente de acuerdo 10
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

Ahora te preguntaremos por **algunas** cosas que **pueden suceder en los videojuegos online**.

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

Rotar preguntas de P14 a P16.

P14.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia ves a otras personas...
¿Metiéndose con alguien por su ideología feminista?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P14a.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **te lo han hecho a ti**?

Meterse contigo por tu ideología feminista

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P14b.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **tú** lo has hecho a **otras personas**?

Meterte con alguien por su ideología feminista

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

P15.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia ves a otras personas...

¿Echar a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1 y F2=2

P15a.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **te lo han hecho a ti**?

Echarte de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P15b.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **tú** lo has hecho a **otras personas**?

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

Echar a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

P16.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia ves a otras personas...

¿Enviar imágenes o chistes sobre agresiones contra las mujeres?

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P16a.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **te lo han hecho a ti?**

Enviarte imágenes o chistes sobre agresiones contra las mujeres

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

Solo si F4=1

P16b.- En los **videojuegos online**, ¿con qué frecuencia **tú** lo has hecho a **otras personas?**

Enviar imágenes o chistes sobre agresiones contra las mujeres

Nunca 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Muy a menudo 10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

P23.- ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente afirmación?

*“Muchos videojuegos son **sexistas, discriminatorios** y/o muestran una **imagen estereotipada de las mujeres**”*

Totalmente en desacuerdo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalmente de acuerdo 10
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------

Solo si p23>5

P24.- ¿Por qué consideras que muchos videojuegos son **sexistas, discriminatorios** y/o **muestran una imagen estereotipada de las mujeres?**

Respuesta múltiple, excepto 6, que será simple. Rotar categorías excepto códigos 5 y 6.

1. Muestran personajes femeninos hipersexualizados o consideran a la mujer como un simple cuerpo (vestimenta, desnudos, rasgos físicos sexualizados, prostitución...)

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

2. Muestran personajes femeninos que son objeto de violencias (sumisión, maltrato, acoso, manoseo, violaciones, torturas...)
3. Muestran personajes femeninos con rasgos de personas dependientes (necesitan hombres, se muestran indefensas, frágiles, inocentes o incapaces). Con roles de "princesa"
4. No incluyen personajes femeninos en su contenido o los que incluyen no tienen protagonismo.
5. Otras razones. ¿Cuáles?
6. No sé qué decir

P17.- Según tu opinión, ¿cuáles son las **3** opciones de la siguiente lista que más ayudan a **reducir o eliminar** las situaciones de **odio y violencia** en los **videojuegos online**?

Ítems en orden aleatorio, excepto código 9, que también será exclusivo. Respuesta múltiple. Máximo de tres opciones de respuesta y mínimo de 1.

1. Denunciarlo a la policía
2. Sancionar a quienes cometen este tipo de actos en las partidas
3. Expulsar de las partidas a quienes realizan este tipo de actos
4. Que el resto de los/as jugadores señalen el mal comportamiento a quien lo está haciendo
5. Sensibilizar a los/as jóvenes sobre los problemas de la violencia y el odio en las partidas
6. Ofrecer formación a las personas jugadoras para que no cometan este tipo de actos
7. Ofrecer información a las víctimas para que lo pongan en conocimiento
8. Que las plataformas desarrollen sistemas de denuncias efectivos y que tengan efecto sobre los que realizan estos actos
9. No sé qué decir

Ya estamos terminando. Ahora te vamos a preguntar algunos datos de tu perfil, con la única finalidad de elaborar las estadísticas.

S1.- ¿Tienes la **nacionalidad española**?

1. Sí
2. Sí, tengo la nacionalidad española y otra
3. No

Solo si S1=3

S2.- ¿De qué **país** es tu nacionalidad?

Mostrar desplegable con listado de países

S3.- Te consideras...

1. Heterosexual
2. Lesbiana, gay o homosexual

Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

3. Bisexual
4. Ninguna de las anteriores
5. No sé qué decir
6. Prefiero no contestar

S4.- Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones **izquierda** y **derecha**. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, ¿en qué casilla te colocarías?

Izquierda 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Derecha 10	No sé qué decir	Prefiero no contestar
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-----------------------	-----------------------------

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TU AYUDA.

P.18.- Si nos quieres dejar tus comentarios sobre qué te ha parecido esta encuesta, nos será de gran ayuda para mejorar.

Agradecimientos

Financiación a cargo del proyecto Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla - La Mancha (32BITS). SBPLY/21/180501/000262, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea.

Participación y colaboración del proyecto HATEMEDIA (PID2020-114584GB-100), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, en el proceso de elaboración del instrumento.